

Апаров А. М.

*Професор кафедри права та публічного управління
Сумського педагогічного університету імені А.С.Макаренка,
доктор юридичних наук, професор
ORCID: 0000-0001-9674-8360*

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ», «ЮРИДИЧНА ОСОБА» ТА «СУБ'ЄКТ ПРАВА» У СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ ПРАВА

**JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. Стаття присвячена дослідженню концептуальних проблем, пов'язаних зі співвідношенням понять «правосуб'єктність», «юридична особа» та «суб'єкт права» в сучасній правовій теорії. Увага акцентується на труднощах у визначенні змісту і меж цих понять, а також на їхньому впливі на правову теорію та практику. Правосуб'єктність розглядається як складна категорія через призму правової здатності та дієздатності, з акцентом на її реалізацію в контексті діяльності юридичних осіб. Підкреслено, що юридична особа є окремим суб'єктом права, наділеним можливістю мати права і обов'язки, що зумовлює потребу у розмежуванні з іншими суб'єктами права. У статті аналізується історичний розвиток цих понять, їх нормативно-правове закріплення та сучасні підходи до їх розуміння у вітчизняній та зарубіжній доктрині.

Проблематика статті охоплює взаємозв'язок між правосуб'єктністю та юридичною особою, підкреслюючи важливість чіткого визначення цих категорій для забезпечення ефективного правового регулювання. Особливу увагу приділено розумінню правосуб'єктності юридичних осіб, яке має вирішальне значення для функціонування правової системи, оскільки саме через це поняття визначаються межі прав та обов'язків юридичних осіб у правовідносинах. Автори пропонують власне бачення співвідношення правосуб'єктності, юридичної особи та суб'єкта права, враховуючи сучасні виклики правової науки та практики, та надають рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання цих категорій у законодавстві України.

Ключові слова: правосуб'єктність, юридична особа, суб'єкт права, правова доктрина, правова здатність, дієздатність, правове регулювання, правова система, законодавство, правова теорія.

Abstract. The article is devoted to the study of conceptual problems related to the correlation of the concepts of 'legal personality', 'legal entity' and 'subject of law' in modern legal theory. Attention is focused on the difficulties in defining the content and boundaries of these concepts, as well as their impact on legal theory and practice. Legal personality is viewed as a complex category through the prism of legal capacity and legal standing, with an emphasis on its implementation in the context of legal entities. The author emphasises that a legal entity is a separate subject of law endowed with the ability to have rights and obligations, which necessitates distinguishing it from other subjects of law. The article analyses the historical development of these concepts, their legal framework and modern approaches to their understanding in national and foreign doctrine.

The article focuses on the relationship between legal personality and legal entity, emphasising the importance of a clear definition of these categories for ensuring effective legal regulation. Particular attention is paid to the understanding of legal personality of legal entities, which is crucial for the functioning of the legal system, since it is through this concept that the limits of rights and obligations of legal entities in legal relations are determined. The authors offer their own vision of the relationship between legal personality, legal entity and subject of law, taking into account the current challenges of legal science and practice, and provide recommendations for improving the legal regulation of these categories in Ukrainian legislation.

Keywords: legal personality, legal entity, subject of law, legal doctrine, legal capacity, legal capacity, legal regulation, legal system, legislation, legal theory.

Вступ

У сучасній юридичній науці поняття «правосуб'єктність», «юридична особа» та «суб'єкт права» є ключовими для аналізу правових відносин та визначення статусу учасників суспільного життя. Вони відображають здатність фізичних і юридичних осіб бути носіями прав і обов'язків, які виникають у межах правової системи. Водночас серед науковців існують різні підходи до їх взаємозв'язку, визначення та меж, що потребує додаткового дослідження для забезпечення єдності правового регулювання.

Роздумам над окремими теоретичними питаннями цивільної правосуб'єктності юридичних осіб в епоху інформаційного суспільства присвятили багато науковців, зокрема Бреса С. Б., Васильєва І.В., Радутний О.Е., Баранов О.А., Терлецька Н., Коваль М.В., Bratasyuk O., Shevchuk O., Mignanelli N.

Разом з тим, комплексного теоретичного дослідження статусу юридичних осіб, незалежно від їх організаційно-правових форм і видів, які здійснюють діяльність у сфері надання правових послуг у вітчизняній юридичній науці в умовах сучасних реформ та євроінтеграції, сьогодні не проведено.

Метою статті є аналіз концептуальних проблем співвідношення понять «правосуб'єктність», «юридична особа» та «суб'єкт права» у сучасній правовій теорії. Основними завданнями є виявлення існуючих теоретичних розбіжностей і суперечностей у їх розумінні, а також формування узагальнених підходів до трактування цих категорій. Це сприятиме вдосконаленню правової теорії та практики через більш чітке визначення і узгодження ключових правових понять.

Результати

Суб'єкти підприємницької діяльності згідно є учасниками цивільно-правових відносин, яким належать певні права та обов'язки. Основні положення цивільного законодавства свідчать, що фізичні та юридичні особи набувають права добровільно та в своїх інтересах. Диспозитивні засади приватного права визначають основні принципи, такі як свобода і законність за умови договору. Юридична особа одна із основних категорій у сфері юриспруденції і має значення для правової системи. Вона є юридичною конструкцією, яка дає можливість суб'єктам правовідносин діяти як носії та виконавці прав та обов'язків. Існує кілька наукових підходів до визначення та розуміння юридичної особи. (Luk, A. (2024)) Кожен із них досліджує це поняття з урахуванням своєї теоретичної основи та методології [1, с.149]

Один із таких підходів — конкретно-юридичний. Відповідно до цього підходу, юридична особа розглядається як самостійний об'єкт права, що володіє власною волею та інтересами, відмінною від волі та інтересів його учасників. Цей підхід як вважає (Mignanelli, Nicholas (2024)), передбачає, що юридична особа має правоздатність, тобто здатність бути суб'єктом прав та обов'язків, а також самостійно брати участь у правовідносинах. [2]

Інший науковий підхід – економічний. Відповідно до нього, юридична особа розглядається як економічне утворення, створена для досягнення певних цілей та провадження господарської

діяльності. У межах цього підходу виділяються різні форми юридичних осіб, такі як комерційні організації, некомерційні організації та державні установи. [3]

Третій підхід – соціологічний. Він розглядає юридичну особу як соціальне утворення, засноване на сукупності інтересів та цінностей учасників юридичної особи. Відповідно до цього підходу, юридична особа створюється для колективного досягнення певних цілей та регулювання соціальних відносин. Наукові підходи до поняття юридичної особи мають велике значення для розвитку правової науки та практики, а також для розуміння та застосування правових норм. Вони, на думку (Stupak, T. S. (2024)), дозволяють поглиблено вивчати цю юридичну категорію, визначати її сутність і у суспільстві, і навіть розробляти ефективні правові механізми її регулювання. [4, с.63]

Таким чином, наукові підходи до поняття юридичної особи репрезентують різні кути зору на дану юридичну конструкцію і дозволяють отримати комплексне та всебічне розуміння її сутності та значущості. Вони дозволяють формувати глибоке розуміння правових відносин, пов'язаних з юридичними особами, та сприяють розробці ефективних механізмів їх регулювання у сучасному правовому суспільстві.

Традиційно суб'єктом права є фізична особа або організація, визнані державою носієм суб'єктивних прав і юридичних обов'язків. [13] У сучасній юридичній літературі поняття «суб'єкт права» вживається як синонім поняття «суб'єкт» або «учасник правовідносин». Як зазначають (Pohribnyi, S. O.; Kot, O. O.(2021)) у правових джерелах кінця XIX – початку XX століття поняття «суб'єкт права» використовувалося лише для визначення «носія суб'єктивних прав». [15, с. 107]

Більш повним вважається визначення поняття «суб'єкт права», запропоноване (Banasevych, I. I.; Heints, R. M.; Lohvinova, M. V.; Oliinyk, O. S.(2021)) згідно з яким під останнім розуміють фізичну або юридичну особу, державу, соціальну групу, яка здатна безпосередньо або за допомогою представника здійснювати юридичні права та обов'язки. [16]

Але навіть це визначення не охоплює всіх деталей природи «суб'єкта права». Тому було визнано доцільним доповнити наведене визначення терміном «юридична особа», який включає як правоздатність, так і дієздатність. Крім того, існує також проблема співвідношення понять «колективний суб'єкт права» та «суб'єкт права». Якщо поняття «суб'єкт права» проаналізувати з точки зору сутнісної характеристики, то можна стверджувати про доцільність розрізнення двох основних видів — індивідуального та колективного. Причому кожен з перерахованих вище видів має свій підвид. Отже, відповідно до чинного законодавства України до «фізичних юридичних осіб» належать фізичні особи та комерційні структури.

У свою чергу, до «колективних суб'єктів права» належать: юридичні особи, держави, соціальні групи. При оцінці ролі складних договірних і взаємозалежних колективних утворень у сучасному суспільному житті, таких як транснаціональні корпорації, постає питання про визначення їхніх відносин з іншими юридичними особами, починаючи з визначення їх категорії «юридична особа». Поняття юридичної особи та правового колективного суб'єкта не тотожні. Як видно, ознаки юридичної особи та колективного суб'єкта права не можуть збігатися. Кравчук М. В. зазначив, що «юридичною особою є державне, громадське або приватне утворення, яке має самостійну власність, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права і виконувати обов'язки, виступає позивачем і відповідачем в суді». [17]

Ознаки юридичної особи - це внутрішні особливості властиві юридичній особі та достатні для визнання за ним статусу суб'єкта права. Як загальні ознаки юридичної особи можна назвати наявність державної реєстрації, найменування та рахунки в банках. Однак, ці ознаки не дозволяють розкрити сутність юридичної особи, оскільки притаманні зокрема й іншим суб'єктам, які не мають статусу юридичної особи.

У літературі та судовій практиці зазвичай пропонується чотири ознаки, достатніх для відмежування юридичної особи від іншої суміжної категорії.

Організаційна єдність. Ця ознака означає, що юридична особа має внутрішню структуру органів управління. Структура дозволяє регламентувати відносини між усіма ланками. За рахунок

цієї ознаки воля окремих суб'єктів об'єднується в єдину систему. Статут та інші установчі документи закріплюють організаційну єдність юридичної особи.

Наявність відокремленого майна. Діяльність юридичної особи неможлива без матеріальних коштів та активів: будівлі, техніки, коштів. Майнова відокремленість дозволяє відмежувати сукупність майна однієї юридичної особи від майна, що належить іншим суб'єктам. Під майном слід розуміти об'єкти матеріального світу, які мають уречевлений стан. [5, с.13]

Юридична особа не може бути визнана такою без володіння майном на будь-якому праві. З іншого боку, юридична особа може існувати за рахунок банківських кредитів та орендованого майна. Обидві позиції об'єднує ознака наявності майна незалежно від заснування його володіння. Майнову відокремленість швидше слід розуміти як принцип функціонування організації. Так, наприклад, некомерційні організації в перші дні свого функціонування можуть не мати жодного майна і майнових прав.

Прибуток не є цивільно-правовою категорією. Прибуток – результат господарської діяльності за певний період. Цивільний кодекс згадує прибуток у специфічному значенні, як плату або ціну угоди. Так, плата є і прибутком, який отримує суб'єкт, але назвати це саме так неможливо, оскільки категорію «прибуток» трактує лише податкове законодавство. Крім того, з урахуванням основ фінансового права отримання плати за свої послуги не означає отримання прибутку за звітний період, тому що для цього необхідно враховувати витрати, вироблені при провадженні господарської діяльності. [6, с. 8]

Прибуток формується від певних видів діяльності, наприклад, від таких як використання майна, продаж товарів, надання послуг. У правовій доктрині існує думка, що ознака — системність розкривається лише у такому виді діяльності, як реалізація своєї продукції в інших випадках, вона носить цивільно-правовий характер. Судова практика однозначно виходить із позиції, згідно з якою комерційна юридична особа повинна мати на меті отримання прибутку на постійній основі, і сама господарська діяльність має здійснюватися на постійній основі. [7, с.60]

Некомерційні юридичні особи за загальним правилом що неспроможні отримувати прибуток як основну ціль господарської діяльності. Проте, якщо отримання прибутку є досягненням статутних цілей некомерційне підприємство має право займатися підприємницькою діяльністю. Як було зазначено, майновою самостійністю є наявність відокремленого майна як економічної бази підприємницької діяльності. У правовій доктрині спірним є питання про право, на якому суб'єкт має володіти майном. Так, велика група дослідників стверджує, що право власності є єдиним правом, що забезпечує господарські інтереси. Так, наприклад, (*O. Bratasyuk, O. Shevchuk (2023)*) зазначають при володінні майном на праві оперативного управління або господарського відання суб'єкт спочатку обмежений у правочинах розпоряджатися майном, а тому не в повному обсязі відповідає за своїми зобов'язаннями. [8, с.60]

Самостійність. Питання самостійності підприємницької діяльності слід розглянути з позиції формування фондів і капіталів юридичних осіб та індивідуальних підприємців. Статутний капітал - це сукупність вкладів учасників чи засновників компанії, зареєстрований в установчих документах. Статутний капітал має формуватися за певними правилами. Так, як вклад у капітал може бути використане майно. Майно має бути таким, щоб у перспективі могло задовольнити вимоги кредиторів. Крім того, майно повинне мати грошову оцінку. [9, с.80]

Як обов'язкові суб'єкти виступають засновники органів та оцінювачі, які проводять оцінку майна, що виступає як вклад у статутний капітал. У виробничих кооперативах формується пайовий фонд із внесків учасників. Кожен член кооперативу зобов'язаний внести щонайменше 10 % пайового внеску.

Наступний вид капіталу чи фонду – резервний. Цей фонд формується обов'язково, якщо таке передбачено законом чи добровільно за рішенням засновників. Амортизаційний фонд формується з відрахувань на амортизацію до відновлення основного кошти. Самостійність підприємницької діяльності означає, що суб'єкт сам приймає рішення, що стосуються діяльності його організації. Як

вказують у літературі самостійність означає вольову дію суб'єкта провадження підприємницької діяльності. Юридичні особи та громадяни здійснюють підприємницьку діяльність своєю владою, та у своїх інтересах.

Участь у цивільному обороті від власного імені. Ця ознака означає, що юридична особа самостійно і на власний розсуд реалізує належні права. У вітчизняному законодавстві категорія «ризик» застосовує до різних суб'єктів. Положення про договір страхування, з позиції (Kostruba, Anatoliy and Yarotskiy, Vitaliy (2022)), визначають підприємницький ризик як ризик виникнення збитків як через порушення підприємцем своїх зобов'язань, так і виникнення таких обставин, які не можна було передбачати. [10] Законодавче визначення підприємницького ризику не можна вважати повним та всебічним. У правовій літературі законодавче визначення іноді доповнюється такими ознаками як невизначеність ситуації над ринком, неможливість однозначно дати оцінку ситуації над ринком, вибір однієї з альтернатив варіантів рішення.

На сьогоднішній день не існує чіткої та однозначної загальної теоретичної ідентифікації великої, складної сукупності договірних і взаємозалежних суб'єктів (включно з суб'єктами управління та залежними суб'єктами), визнаних законодавством та офіційно зареєстрованих державою. Цих людей називають транснаціональними корпораціями, фінансово-промисловими групами тощо. Фінансовий нагляд за ними є однобічним і несистемним, не відповідає їх поточній ролі та статусу в сучасному суспільному житті. [14, с. 57]

Як один з важливих юридичних фактів, що породжують правовий статус підприємця, є державна реєстрація як юридичної особи або індивідуального підприємця. Реєстрації підлягає не діяльність, що здійснюється суб'єктом, а сама особа, яка вступатиме у правовідносини. Правило про реєстрацію поширюється як у індивідуальні суб'єкти, і на колективних юридичних. У доктрині неодноразово висловлювалася позиція, що з буквального тлумаченні норм права складається відчуття, що й суб'єкт здійснює діяльність без реєстрації, її не можна визнати підприємницькою діяльністю.

Так, на думку Кошелевої К.О., дану ознаку не слід розглядати як самостійний і впливає на підприємницьку діяльність. Так, зазначений автор фактично заперечує важливість цієї ознаки для підприємницької діяльності. Вимоги про реєстрацію як було зазначено відноситься до суб'єкта підприємницької діяльності, до якого пред'являються такі вимоги як вік, громадянство, відсутність на заборону зайняття підприємницькою діяльністю. Суб'єктом процедури реєстрації є фізична особа, яка виявила бажання займатися господарською діяльністю [11].

Окремі автори відносять державну реєстрацію до значних ознак юридичної особи. Розглянемо порядок проведення процедури державної реєстрації. Підстави для відмови в державній реєстрації:

- неподання документів, необхідних законодавством про державну реєстрацію;
- подання документів не за місцем знаходження реєстраційного органу;
- відсутність нотаріальної форми документів, якщо така форма є обов'язковою.

Висновки.

Дослідження співвідношення понять «правосуб'єктність», «юридична особа» та «суб'єкт права» виявляє низку ключових аспектів, які потребують додаткового вивчення. Правосуб'єктність характеризується здатністю суб'єкта брати участь у правових відносинах, включаючи наявність правоздатності та дієздатності. У свою чергу, юридична особа виступає окремим видом суб'єкта права, що діє як самостійний носій прав та обов'язків у правовій системі.

Співвідношення цих понять є багатовимірним, оскільки кожне з них має свої унікальні особливості та правову природу. Правосуб'єктність охоплює як фізичних, так і юридичних осіб, будучи універсальним поняттям, що визначає здатність до правовідносин. Поняття «суб'єкт права» є ширшим, охоплюючи всіх носіїв прав і обов'язків, незалежно від їхньої природи.

Отже, подальші дослідження повинні бути спрямовані на уточнення цих понять у сучасній правовій науці, зважаючи на їхню роль у правовідносинах і можливі зміни під впливом нових

правових реалій. Чітке розуміння меж і взаємодії між «правосуб'єктністю», «юридичною особою» та «суб'єктом права» є важливим для забезпечення узгодженості правозастосовної практики та розвитку правової теорії.

Список використаних джерел:

1. Luk, A. (2024). The relationship between law and technology: comparing legal responses to creators' rights under copyright law through safe harbour for online intermediaries and generative AI technology. *Law, Innovation and Technology*, 16(1), 148–169. <https://doi.org/10.1080/17579961.2024.2313800>
2. Mignanelli, Nicholas, The Legal Tech Bro Blues: Generative AI, Legal Indeterminacy, and the Future of Legal Research and Writing (May 27, 2024). 8 *Georgetown Law Technology Review* 298, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4844195>
3. Щербатюк М. Використання ШІ не має правового підґрунтя: правозахисники / Українська Гельсінська спілка з прав людини. URL: <https://www.helsinki.org.ua/articles/vykorystanniashi-ne-maie-pravovoho-pidgruntia-pravozakhysnyky/>.
4. Stupak, T. S. (2024) “Reorganisation of a legal entity: the essence and understanding of its manifestation (creation or termination)”, *Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs*, 105(2 (Part 1)), pp. 62-73. doi: 10.32631/v.2024.2.06.
5. Коваль М.В. До питання про визначення сутності і поняття четвертого покоління прав людини. Збірник матеріалів «Всеукраїнських правових наукових читань». Вінниця: ТОВ «НіланЛТД». 2017. С. 126–131.
6. Улашкевич Л.А. Майбутнє прав людини через призму трансгуманізму. Філософські науки. 2018. № 10 (62). С. 7–10.
7. Терлецька Н. Людина в метаантропології та трансгуманізмі й смисл людського буття. ГРАНІ. 2020. Том 23. № 1-2. С. 59–65.
8. Bratasyuk, O Shevchuk Information (Digital) Rights of Children, Illegally Displaced from the Ukrainian Territory During Wartime: Mechanisms of International Legal Protection. *OER Osteuropa Recht*, № 4. 2023 p. 57-463
9. Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): робот зі штучним інтелектом у правовідносинах. Юридична Україна. 2018. № 5-6. С. 75–95.
10. Kostuba, Anatoliy and Yarotskiy, Vitaliy, Issues of the Legal Status of a Corporation as a Legal Entity in the Aspect of Crisis Changes in the Global Economy (July 9, 2022). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4158496>
11. Кошелева К.О. Проблема надання правосуб'єктності штучному інтелекту. Юридичний бюлетень. 2019. Вип. 11. Ч. 1. С. 50–66.
12. Шевчук О., Кузь Т. В. Інституційне забезпечення процесу державної реєстрації актів цивільного стану: адміністративно-правовий аспект. Наукові перспективи. № 1(43), 2024р. [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-1\(43\)](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-1(43))
13. Парашевіна. О.А.Співвідношення понять "юридична особа" та "колективний суб'єкт права" в контексті обґрунтування категорії "складовий колективний суб'єкт права". / О.А. Парашевіна // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. – Одеса : Фенікс, 2011. – Вип. 43. С. 210 - 218.
14. Фединак Г. С. Правосуб'єктність транснаціональних корпорацій у час глобалізаційних процесів (аспекти міжнародного права та міжнародного приватного права): Монографія. – К.: Атіка, 2007. – 200с.
15. Pohribnyi, S. O.; Kot, O. O. Updating the Civil Code of Ukraine as a prerequisite for effective interaction between the state and society. *Journal of the National Academy of Legal Sciences*

- of Ukraine. 2021. Vol. 28, Issue 1. Pp. 106–114. [https://doi.org/10.37635/jnalsu.28\(1\).2021.106-114](https://doi.org/10.37635/jnalsu.28(1).2021.106-114).
16. Banasevych, I. I.; Heints, R. M.; Lohvinova, M. V.; Oliinyk, O. S. Features of the legal status of subjects of civil law. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. Vol. 28, Issue 2. Pp. 181–188. [https://doi.org/10.37635/jnalsu.28\(2\).2021.181-188](https://doi.org/10.37635/jnalsu.28(2).2021.181-188).
17. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. – 3-тє вид. змін. та доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 247 с.